

SUV KADASTRINI YURITISHNING EKOLOGIK-GEOGRAFIK HUSUSIYATLARI TAHLILI

Ibragimov Lazizbek Toshpulat o‘g‘li

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

katta o‘qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15261001>

Sohaga oid ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, Eramizdan oldingi XI asrlarda yozilgan zardushtiylarning muqaddas kitobi “Avesto”da Yer, havo, olov bilan birgalikda suv muqaddas hisoblanib, ularni ifloslantirgan har qanday inson jazoga tortilgan.

Suv obyektlarini ilk ro‘yhatga olish quldorlik davridan boshlangan. Masalan, eramizdan avval 4 asrda Misrda suv obyektlari baholangan va ular ro‘yhatga olingan. Mazkur obyektlar maxsus taksatorlar firavn amaldorlari tomonidan amalga oshirilgan. Xuddi o‘sha vaqtlarda qadimgi Rimda suv obyektlari ro‘yxatga olina boshlanadi. Maxsus bronzadan ishlangan taxtachalardagi jadvallarga suv havzalari va ularga qurilgan inshootlarning hajmi, sifati, ulardan kelayotgan daromad kiritilgan.

Feodalizm davrida davlat kadastr soliqla tortilish uchun obyektarni ro‘yhatga olingan. Ilk kadastrplanlari qadimgi misrliklar tomonidan eramizdan avval tahminan 3000 ming yillikda amalga oshirilgan. Suv obyektlarining suratini chizishda suv, uning qirg‘oq chegaralari, mulkning egasi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar kiritilgan. Eramizdan avval 600-yil ilgari Yunonistonda o‘nlab qonunlar bevosita yer va suvga bo‘lgan mulkchilik huquqiga bag‘ishlangan. Masalan, 594-yilda Solon Qonunchiligi bevosita yer va suv kadastriga bag‘ishlangan. Birinchi Rim kadastr eramizdan avval VI asrda “Tabules Senzaales” nomi bilan kuchga kirgan. Buyuk Karl hukmronligi davrida Shvetsiyada suv obyektlari soliqqa tortilgan. 1162-yillarda Italiyada suv kadastr ishlab chiqilgan. 50-yil davomida Milanda yer va suv obyektlari xaritasi yaratilgan. Angliyada ilk yer va suv kadastr 1066-yili tuzilgan. Maqsad- ko‘chmas mulkni soliqqa tortish bo‘lgan. Mazkur kadastr xalq ichida “Domesday book” yoki “Qiyomat kunining kitobi” deb nom olgan. Fransiyada mazkur tushuncha 1269-yili kiritilib, u “Hisob-kitob kitobi” deb nom olgan. Filip II hukmronligi davrida Ispaniyada ilk marotaba yer va suv ko‘chmas mulk sifatida baholangan. 1718-yili Milanda Jovanni Jakomo Marioni ilmiy metodlarga asoslangan holda yer va suvdagi ko‘chmas mulklar triangulyatsiya va poligonometriya usullari qo‘llanilgan va keyinchalik mazkur kadastr Fransiya, Belgiya, Niderlandiya, Prussiya, Shvetsiya davlatlari uchun namuna bo‘lib xizmat qilgan.

Turkiston hududida ilk gidrologik postlar Sirdaryo va Amudaryoda 1868-yilda Chirchiq va Norin daryolarida tashkil etilgan va albatta yillar davomida suv kadastr takomillashib brogan.

Zamonaviy geografiya antropogen ta‘sir natijasida yuzaga keladigan tabiiy geografik va texnogen jarayonlar hamda ularning salbiy oqibatlari va keltiradigan zararlar, shuningdek suv kadastr obektlari limnogenezi va evolyutsiyasi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish nuqtayi nazaridan o‘rganadi va uni geotizimlar deb tadqiq qiladi.

Shunday qilib suv kadastr ob‘ektlarining ekologik holati deganda inson hayotini ichimlik suvi, oziq-ovqat manbalari, shuningdek mehnat, dam olish uchun tabiiy sharoitlar bilan ta‘minlashning tabiiy “mexanizmlari” holati tushunilishi kerak.

XX asrning oxirlarida tabiiy ob‘ektlarning holatini baholash tadqiqotlari turini shakllantirishda ko‘plab mualliflar tomonidan ekologik va geografik komponentlarning o‘zaro aloqasi natijasida yangi atamalarning paydo bo‘lishiga olib keldi.

Suv geotizimlarining alohida turiga pog‘ona tipidagi suv geotizimlari kiradi. Pog‘onali geotizimlarda moddalar asosan er usti va er osti suvlari orqali yuqoridan pastroq gipsometrik darajadan tashiladi. Pog‘onali geotizimlarning barcha mumkin bo‘lgan xilma-xilligidan materiyaning pog‘onalarning bir elementidan ikkinchisiga o‘tishi suv oqimlari va suv omborlari ekotizimlari orqali amalga oshiriladigan geotizimlar sinfi aniqlandi.

G.T.Frumin suv ekotizimining holati vektoriga biotani, abiogen omillarni va ekotizimga antropogen ta‘sirlarni tavsiflovchi parametrlarni kiritishni taklif qiladi.

Yu.Odum o‘z tadqiqotlarida suv geotizimining “yosh” va “etuk” bosqichlari tushunchalarini qo‘llaydi. Ushbu bosqichlarni tabiiy geografik, iqlim sharoiti va gidrologik resurslari, moda va energiya almashinuvi, organizmlarning hayot kechirishi, oziqlanish davrlari, bosimi, tizimning umumiy gomeostazi bo‘lish mumkin. Suv geosistemi rivojlanishining yosh va etuk bosqichlari o‘rtasidagi asosiy farqlarni uning rejimlarining asosiy parametrlari va ekotizimlarining holati nuqtayi nazaridan umumlashtiramiz. Shuni ta‘kidlash kerakki, parametrlarni baholash ko‘p jihatdan tranzit, pog‘onali yoki seysmik turdagi suv geotizimiga bog‘liq.

Ekologik-geografik baholash qoidalar asosida suv geotizimlarining ekologik-geografik normalari ishlab chiqiladi. Suv geotizimiga kiruvchi suv ekotizimlarining o‘ziga xos davlat standartlari va qoidalari shu orqali amalga oshiriladi. E.L. Vorobeichik va boshqa tadqiqotchilar atrof-muhitni baholashni komponentlar asosida kompleks baholashni taklif qiladi. Ushbu ta‘rifda suv geotizimlari bir nechta yerarxik darajalarga bo‘linadi.

Gidrologiya an’anaviy ravishda tabiiy suvlarni, ularda sodir bo‘ladigan hodisa va jarayonlarni hamda bu hodisa va jarayonlarning atmosfera, litosfera va biosfera bilan bog‘liq holda rivojlanish qonuniyatlarini o‘rganuvchi geofizika fanidir. Hozirgi zamon gidrologiyasi geografik, geologik va biologik sikllar haqidagi fanlar bilan chambarchas bog‘liq. Gidrologiya yer yuzida suvning tarqalishini va ularning kimyoviy va fizik xususiyatlarini o‘rganadi. A.I.Chebotarev tomonidan quruqlik gidrologiyasini kompleks tadqiq qilish bo‘yicha bir qator izlanishlar olib borilgan. U tadqiqotlarida modda va energiya almashinuvi jarayonlari, gidrologik va gidrokimyoviy rejimlar parametrlarining hisob-kitoblari va prognozlash jihatlariga alohida ahamiyat bergan.

So‘nggi bir necha o‘n yilliklarda dunyoning ko‘plab mamlakatlarida kuzatilgan quruqlik va unga tutash hududlardagi suv ob‘ektlarining ekologik holatining yomonlashishi, birinchi navbatda, tabiiy suvlarga antropogen ta‘sirning sezilarli darajada oshishi bilan bog‘liq. U suv zahiralarning suv oqimlari va suv omborlarining gidrologik rejimining o‘zgarishida, ularning suvlarining sifati holatini belgilaydigan ekotizimlarning strukturaviy va funktsional tashkil etilishida o‘zini namoyon qiladi. Suv ob‘ektlarining ekologik holatining o‘zgarishi natijasida vujudga keladigan antropogen omillarni bir necha guruhlarga ajratgan.

Antropogen va tabiiy omillar ta‘sirida suv havzalariga kirishi va ulardagi elementlarning, asosan, fosfor va azot tuzlarining to‘planishi biologik mahsuldorlikning oshishiga yoki ekotizimlarning evtrofikatsiyasiga olib keladi. Yu.Odumning fikriga ko‘ra, hozirgi vaqtda suv havzalariga antropogen ta‘sirning kuchayishi bilan bog‘liq holda hosildorlikning kamayishiga olib kelmoqda. Antropogen evtrofikatsiya bugungi kunda suv masalalarida “birinchi raqamli masala” sifatida tan olingan.

Suv havzalarining ekologik-geografik holatini baholashning metodologiyasini V.S.Vuglinskiy, V.V.Dmitriev ishlab chiqqanlar. Bu metodologiyada suv havzalarining ekologik

holatining turli darajalarini tavsiflovchi suv ekotizimlarining miqdoriy va sifat belgilari haqida ma'lumotlar berilgan.

M. G. Mustafin tadqiqotlarida kosmik tasvirlarni tayyorlash, suv havzalari qirg'oqlarini vektorlashtirish, suv omborlari tubining raqamli modellari yordamida suv hajmlarini hisoblash hamda kosmik tasvirlarni qayta ishlash, qirg'oq chizig'ini vektorlashtirish va ikki sirt (suv yuzasi va suv havzasining pastki qismi) orasidagi hajmini hisoblaganlar.

Z.M.Sagova ishlarida suv, tuproq, geokimyoviy va bioindikatsiya ko'rsatkichlari namunalarini olish bo'yicha axborot-statistik ma'lumotlar bazasini yaratish bo'yicha tadqiqotlar hamda tabiiy resurslarni boshqarish, geoekologik baholashning uslubiy yondashuvlari bo'yicha tavsiyalarni ishlab chiqqan.

A.R.Gizatullin esa sanoatning suv ob'ektlarining sifat xususiyatlariga ta'sirini baholash uchun fazoviy ma'lumotlardan foydalanish usuli hamda suv ob'ektlari holatiga zararli ta'sir ko'rsatadigan sanoat ob'ektlarini turlarga ajratgan hamda ko'p o'lchovli axborotlar asosida ob'ekt-dala kuzatishlarni olib borib, suv ob'ektlari holatini monitoring qilgan va shu orqali fazoviy ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish usulini ishlab chiqqan.

So'nggi yillarda Yer kurrasida inson ta'siri ostida ko'plab salbiy antropogen o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Ushbu o'zgarishlarni o'z vaqtida tezkorlik bilan aniqlash uning oldini olish choralari belgilash muhim ahamiyatga ega. Chunki o'zgarishlar o'lchami va darajasi noturg'un bo'lib, ular tezlikda va yuqori aniqlikda o'rganish, ilmiy asoslangan xulosa chiqarish va foydali tadbirlarni ishlab chiqishni talab etadi.

Bunda tabiatning faqat birgina komponentini o'rganish va shunga ko'ra qaror qabul qilish yetarli bo'lmaydi. Chunki tabiatdagi turli ta'sirlar uning barcha komponentlarida o'z ifodasini topadi. Masalan, suv miqdorining o'zgarishi nafaqat suv osti florasiga, balki bilvosita o'simlik qoplami va hayvonot olamiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan, muhitning asosiy muammosi, bu o'zgarishlarni keng miqyosda va batafsil o'rganishdir. Bunga ko'pgina resurslar va uzoq vaqt talab etiladi. Bu muammo jahonda XX asr boshlarida MOO' ning paydo bo'lishi bilan qisman o'z yechimini topdi. Chunki ushbu soha tabiatda katta masshtabli batafsil tadqiqotlarni olib borish imkoniyatlarini berdi.

Bugungi kunga kelib, jamiyatni axborotlashtirish va davlatda ishlab chiqarishning kuchayishi natijasida o'tgan asrlarda kadastrga kiritilgan ko'plab talabalar o'zgardi. O'zbekiston uchun kadastr masalasi juda ham dolzarbdir.

Tadqiqotlar natijasida GAT texnologiyalari orqali interaktiv davlat xizmatlariga asoslangan suv kadastrini yuritishning “Geoinnovation smart water cadastre” moduli Suv xo'jaligi vazirligi, geologiya va mineral resurslar davlat qo'mitasi, Hidrometereologiya xizmati markazi, Kadastr agentligi tomonidan amalga oshirish va tegishli suv kadastr ma'lumotlarini geoportalga integratsiya qilish imkoni yaratildi. Natijada, yer usti suvlari, yer osti suvlari va suvdan foydalanish bo'yicha vakolatli organlar tomonidan aholiga sifatli xizmat ko'rsatish uchun ushbu modul ma'lumotlarni qayta ishlash, tezkor xizmat ko'rsatish, foydalanuvchilarga yetkazish, davlat tashkilotlari bilan axborot almashinuvi, suv kadastr ma'lumotlaridan ochiq foydalanish va axborotlarni jamlash markazi interfeyslari orqali zamonaviy xizmatlar ko'rsatmoqda.

Jahonda suv resurslaridan samarali foydalanishni nazorat qilish, suvdan foydalanuvchilar to'g'risidagi ishonchli axborotlarni tartibga solish, tezkor monitoring yuritish, suv resurslarining sifat va miqdor ko'rsatkichlari bo'yicha avtomatlashtirilgan suv kadastrini yaratishda geografik

axborot tizimlari (GAT) va texnologiyalaridan foydalanish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shu jihatdan geografik axborot tizimlari (GAT) yordamida suv obyektlari, suv rejimi, sifati va suvdan foydalanishning tezkor monitoringini yuritish alohida ahamiyat kasb etadi. Suv resurslarini boshqarish va foydalanishda GAT modellarini ishlatishda asosiy muammo ularning aniqligining pastligi, modellar past rezolyutsiyali yo‘ldosh tasvirlari asosida tuzilganligi, eski tahlil usullaridan foydalanilganligidadir.

Davlat suv kadastri suv resurslarining hajmi va foydalanish turlariga qarab tizimlashtirilgan ma’lumotlar bazasi hisoblanadi. Suv kadastri yer usti suvlarining gidrologik tavsilotlari, yer osti suvlari va suvdan foydalanuvchilar haqida ma’lumotlar to‘plash va kadastr ko‘rsatgichlari bo‘yicha yagona avtomatlashtirilgan ma’lumotlar bazasini yaratish muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Chunki so‘nggi yillarda iqlim o‘zgarishi oqibatida suv havzalarining qurishi, ayniqsa Orol fojiasi mamlakatda suvga bo‘lgan munosabatning o‘zgarishiga olib kelmoqda. Iqlim o‘zgarishi albatta bizning faoliyatimizga salbiy ta’sir qilmoqda. Chunki suv resurslari kamayishi yildan yilga kuzatilmoqda. Suvni asrash uchun albatta suvni tejoychi texnologiyalardan foydalanish va uzoq muddatli prognozlarini ishlab chiqish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. [1]. O‘zbekiston Respublikasining 2000-yil 15-dekabrda 171-II-son «Davlat kadastrlari to‘g‘risida»gi Qonuni
2. [2]. Mirzaliev T., Musaev I., Safarov E.Yu. Ijtimoiy-iqtisodiy kartografiya. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2009. 165 b. (o‘zbek tilida).
3. [3]. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-oktyabrda PF-5863-son «2030-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi Farmoni
4. [4]. Редакционная подготовка справочных общегеографических атласов //Труды ЦНИИГАиК, вып. 115. – М., 1957.
5. [5]. Справочник по картографии //А.М.Берлянт, А.В.Гедымин, Ю.Г.Кельнер и др. – М.: Недра, 1988.
6. [6]. Салищев К.А. Проектирование и составление карт. – М.: Изд-во МГУ, 1987. 28.
7. [7]. Сафаров Э.Ю., Абдурахимов Х.А., Ойматов Р.Қ. Геоинформацион картография – Тошкент.: Университет, 2012.
8. [8]. G‘ulomova L.X., Safarov E.Yu., Abdullayev I.O‘. Geoaxborot tizimlari va texnologiyalari.(1-2-qism) – T.: Universitet, 2013. – 130 b.
9. [9]. E.Yu.Safarov., Sh.M Prenov., O.R Allanazarov., A.K Sayidov., D.N Raxmonov. Kartografiya va geovizualizatsiya. –T.: Iqtisod moliya, 2016. – 230 bet
10. [10]. Сваткова Т.Г. Атласная картография. – М.: Аспект-Пресс, 2002. 30.